

u-conferences.org

Кошелев В.К. Новая обобщенная концепция эволюции Земли / В.К. Кошелев // International Scientific Bridge East - West: Contemporary Trends of Science and Practice. Collection of Conference Papers of International Scientific-Practical Conference (02.03.2015, the United Kingdom, London). – u-conferences.org / Centre for Scientific and Practical Studies, 2015. – p. 36-41

Новая обобщенная концепция эволюции Земли

*Кошелев Валерий Константинович
д. г.-м.н., профессор Нового экономического университета
им. Т. Рыскулова, г. Алматы, Казахстан*

Аннотация. Предлагается объемная модель строения земли и обосновывается суть новой обобщенной концепции эволюции Земли – «Взрывная очаговая самоуправляющаяся тектоника». Показаны новые закономерности и возможности, которые открывает эта концепция при изучении развития не только геологических структур и их влияния на рудообразование, но и планеты, возможно, и Вселенной.

Ключевые слова: обобщенная концепция эволюции Земли, объемное моделирование геологических систем, разноранговая концентрическая металлогеническая (минерагеническая) зональность рудномагматических систем (РМС).

Abstract. It is proposed volumetric model of the earth and grounded essence of the new generalized concept of evolution of the Earth - "Explosive focal tectonics self-governing." Showing new patterns and possibilities offered by this concept in the study of the development not only of geological structures and their influence on mineralization, but also the planet, perhaps the universe.

Key words: generalized concept of the evolution of the Earth's solid modeling geological systems, varying in concentric metallogenic (mineragenous) rudnomagmaticeskih zoning systems (RMS).

В основе концепции взрывной очаговой самоуправляющейся тектоники лежат фактические обобщенные данные и выявленные закономерности, полученные при комплексной интерпретации многофакторной геологической, геохимической, геофизической информации, результатов аэрокосмодешифрирования, аэрогамма – спектрометрии и объемного моделирования геологических систем в Казахстане.

Предлагаемая гипотеза, по сути является обобщенной, так как в ее основе лежит разработанный принцип свертки всей накопленной многофакторной информации и развертывания ее на новом системном уровне в виде интегральной синтезирующей характеристики [1].

Такой целевой характеристикой и ее откликом на поверхности Земли стала выявленная и описанная автором разноранговая концентрическая металлогеническая (минерагеническая) зональность рудномагматических систем (РМС) как интегральное отображение ранее происшедших тектоно-магматических и гидротермально-метасоматических рудообразующих процессов.

Под очаговой РМС понимается целостная зональная модель парагенеза проявлений рудогенерирующего магматизма, постмагматических процессов и эндогенного оруденения, тесно ассоциирующихся в пространстве и времени, формирующих в плане разноранговую концентрическую металлогеническую зональность и соразмерную продуктивную кольцеобразную полосу, что позволяет выделять и объемно моделировать РМС, изучать и «привязывать» их к границам раздела в коре.

Эволюция магматической активизации отображается в лике Земли. Особенности ранних этапов ее развития отражались в плане в крупных тектоно-магматических палеосистемах ТМС, а более поздние – в мелких структурах, вложенных в крупные. Основой для выделения на поверхности Земли кольцевых структур – верхних частей этих тектоно- и рудно-магматических систем – явилось построение, моделирование металлогенической зональности как проекции на дневную поверхность совокупности рудоконтролирующих факторов в виде кольцеобразных рудоносных зон. В то же время круговая форма кольцевых структур на поверхности отражает их свойства в качестве объемных сферических систем. Создавать сферическую форму деформаций среды в недрах должен точечный взрывной источник напряжений [2].

Данные моделирования, не зависимо от того, на какой глубине размещался гипоцентр, свидетельствуют, что при взрыве сферический фронт деформации не выходил за пределы земной поверхности, ослабевал и затухал, приближаясь к ней. При этом в центре разуплотнения должна была образоваться очаговая зона плавления внутриземного вещества с диаметром наполовину меньше таковой деформационной сферы.

Установлено, что средние размеры выявленных в Казахстане по компьютерной технологии разноранговых тектоно-и рудно-магматических систем их отображений

на поверхности – кольцевых структур соотносятся как 6:12:25:50:100:200:400:800 км. На геологических материалах Южного Казахстана выявлено, что все кольцевые структуры на поверхности концентрически вложены друг в друга, то есть в глубинных частях Земли должны быть аналогичные мультисферы.

Таким образом, эти структуры хорошо ранжируются по латеральным размерам и образуют дискретный ряд, в котором соседние ранги структур отличаются по линейным размерам в среднем в 2 раза. Глубины их заложения ориентировочно равны величинам двух средних их диаметров, а глубины очагов – инициаторов на геофизических разделах в коре и мантии – их диаметрам.

Диаметры локальных и продуктивных РМС в обрамлении ТМС в Южно-Джунгарском районе Казахстана соотносятся как 25:12:6 км и по результатам интерпретации привязываются к границам раздела в коре к установленным ранее по геофизическим данным глубинам залегания поверхности базальтового (25 км), диоритового (12 км) и гранитного слоев (6 км) [2,48,55]. Обобщенные геолого-геофизические разрезы разных типов земной коры Казахстана (океанические, континентальные, орогенные) подтверждают приведенные закономерности: глубина залегания кровли очередного нижележащего слоя (например, гранитного, диоритового, базальтового и слоя Мохоровичича) определяется как удвоенная от вышезалегающей границы раздела.

Исходя из средних размеров, выявленных в регионе более крупных структур, которые соотносятся как 200:100:50 км, можно предполагать, что они, привязываются к установленным ранее поверхностям верхней мантии (слою Гуттенберга), астеносферы (100 км) и Мохоровичича (50 км).

Экстраполяция размеров тектоно-магматических систем вглубь Земли дает следующий ряд средних диаметров кольцевых структур на ее поверхности и глубин их размещения в коре, мантии и ядре: 6:12:25:50:100:200:400:800:1600:3200 км.

Фактически получена новая генетическая классификация ТМС и РМС и их отображений в плане – кольцевых структур (морфоструктур центрального типа по принятой терминологии) по связи их с внутренними геосферами и основными границами раздела в земле. Действительно, сравнение полученного ряда размеров кольцевых структур в плане и глубин до установленных и принятых ранее по моделям Буллена – Гуттенберга, Буллена – Болта и других границ раздела слоев в коре и мантии и глубин локализации иницирующих очагов убеждает в правильности ранжирования. Расхождения наблюдаются в

нижней мантии, внешнем и внутреннем ядре, где по нашей модели они более однородны и без внутренних границ раздела в них. Однако все возрастные расчеты в модели базируются на ориентировочном возрасте Земли в 4,8 млрд лет на основе получаемого при построении модели Земли времени начала процессов тектонической активизации в 4,78 млрд лет. В представленной модели дана подробная классификация коровых РМС: базальтоидных, диоритовых, гранитоидных и других промежуточных.

Результаты объемного моделирования металлогенической зональности позволили построить вертикальный разрез размещения очаговых сфер на глубине, представленным на рисунке 1. Вычертив в масштабе вертикальный разрез-окружность Земли и разместив на оси очаговые структуры, проведем из точек север и юг касательные к ним. В результате получается шестиконечная звезда Давида, состоящая из двух равносторонних треугольников, входящих друг в друга. Соединив противоположные вершины получим в разрезе линии главных энергетических зон (ГЭЗ).

Рисунок 1. Модель строения Земли

I - размещение кольцевых структур на поверхности Земли в осевой главной энергетической зоне (ГЭЗ); II - вертикальный разрез через центр Земли и схема размещения глубинных очаговых систем и слоев в ГЭЗ.

Это открытие имеет важное значение для объяснения процессов эволюции. По нашей интерпретации, ГЭЗ представляют собой вертикальные конические зоны с вершиной конуса на поверхности Земли, по которым происходят закономерная

миграция и подъем дифференцированных очагов тектоно- и рудно-магматических систем, которые, развиваясь, дают импульс для развития и разрастания вокруг себя прочих глубинных энергетических зон и очаговых сфер. Отображение ГЭЗ на поверхности Земли за длительный период эволюции развития планеты представляют собой мультиконцентрическую систему вложенных друг в друга кольцевых структур. Таких планетарных ГЭЗ – вертикальных осей-туннелей семь, причем наиболее достоверная зона совпадает с осью вращения планеты. Остальные «протыкают» земную поверхность через 60°. Эти семь осевых зон Земли являются главными энергетическими зонами. Вокруг каждой из них образуются две зеркально отображенные правильные пирамиды, в основании которых на поверхности земли имеем вогнутые вовнутрь правильные шестиугольники (образно-мозаичные тарелки). Образующие пирамид и диаметр описанного круга основания этих пирамид равны радиусу Земли.

Аналогично происходит эволюция развития очаговых геосфер по всем главным энергетическим зонам, которые образуют 14 вложенных правильных пирамид, тесно сопряженных друг с другом. На рис 1. отчетливо вырисовываются незначительные отклонения формы Земли от сферы, которые стремятся к правильным шестиугольникам.

Внутри Земли на протяжении всех циклов эволюции работает, вероятно, гравитационный сепаратор. Его технологический цикл: взрыв, разуплотнение, расплавления внутренней половины твердого материала шаровой деформационной системы, а затем дифференциация расплава.

Взрыв (эволюционный), по нашим понятиям – это растянутый во времени эволюционный процесс преобразованием вещества и энергии в конце его в новое качество. Так перерабатывается внутренняя часть очаговых систем. В условиях высоких температур и давлений происходят фазовые переходы. Более тяжелые компоненты тонут, легкие компоненты тем временем всплывают.

На основании выявленных закономерностей и размещения кольцевых структур и объемного их моделирования можно предположить что эволюция Земли, как и всей Вселенной, началась со взрыва в центре Земли. Раз начавшись, процесс преобразования Земли развивается как цепная ядерная реакция с делением каждого очага на семь в два раза более мелких на другом вышележащем уровне, повторяясь на каждом новом цикле активизации. Образовавшийся очаг порождает семь новых на другом, более близком к поверхности Земли, уровне. В такой прогрессии множатся очаги.

Список литературы:

1. Кошелев В. К. Новое оригинальное решение прогнозных задач с применением ЭВМ // Докл. на международном симпозиуме. Прага, 1991. с. 121 – 130.
2. Кошелев В. К., Тонкопий М. С. Моделирование концентрической металлогенической зональности разноранговых рудно-магматических систем // Геология Казахстана. 1995. № 3. С. 14 – 19.